

Nueva pornografía, riesgo y comportamiento sexual en adolescentes de Cuenca, Ecuador: análisis desde el enfoque de género

New pornography, risk and sexual behavior in adolescents from Cuenca, Ecuador: analysis from a gender perspective

Francisco Alexander Arias Pallaroso¹ <https://orcid.org/0000-0002-6612-4968>

alexarias55@yahoo.com

Juan Antonio Peña Aguirre¹ <https://orcid.org/0000-0003-2156-7092>

juan.pena@ucuenca.edu.ec

Mauricio Esteban Reyes Guaranda^{1*} <https://orcid.org/0009-0002-0834-3529>

Gabriela María Valdivieso Sánchez¹ <https://orcid.org/0009-0009-2776-9403>

gmaria.valdivieso69@ucuenca.edu.ec

¹ Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Cuenca. Cuenca, Ecuador.

*Autor para correspondencia: mauricio.reyes@ucuenca.edu.ec

RESUMEN

Introducción: La adolescencia es una etapa de vulnerabilidad donde se consolidan prácticas sexuales influenciadas por factores culturales y digitales. En este entorno, la pornografía ha adquirido un rol central como dispositivo de socialización, moldeando la construcción de la identidad y la sexualidad juvenil contemporánea. **Objetivo:** Analizar la relación entre predisposición al riesgo, consumo de pornografía y conductas sexuales en adolescentes de instituciones públicas de Cuenca, Ecuador. **Métodos:** Estudio mixto que incluyó encuestas a estudiantes y una fase cualitativa con entrevistas y grupos focales (adolescentes, padres y autoridades), aplicando estadística descriptiva y análisis temático. **Resultados:** No se hallaron relaciones cuantitativas significativas. Sin embargo, el análisis cualitativo reveló que la pornografía fomenta estereotipos de género, minimiza la protección y normaliza relaciones sin afectividad ni consentimiento. **Conclusiones:** La pornografía funciona como pedagogía informal. Es urgente una educación sexual integral

y crítica con alfabetización mediática para prevenir riesgos y promover derechos reproductivos.

Palabras clave: Adolescencia; conducta sexual; pornografía; comportamiento de riesgo; educación sexual.

ABSTRACT

Introduction: Adolescence is a vulnerable stage where sexual practices influenced by cultural and digital factors are consolidated. In this environment, pornography has acquired a central role as a socialization tool, shaping the construction of identity and contemporary youth sexuality. **Objective:** To analyze the relationship between risk predisposition, pornography consumption, and sexual behaviors in adolescents from public institutions in Cuenca, Ecuador. **Methods:** A mixed-methods study that included surveys of students and a qualitative phase with interviews and focus groups (adolescents, parents, and authorities), applying descriptive statistics and thematic analysis. **Results:** No significant quantitative relationships were found. However, the qualitative analysis revealed that pornography promotes gender stereotypes, minimizes protection, and normalizes relationships without affection or consent. **Conclusions:** Pornography functions as informal pedagogy. Comprehensive and critical sex education with media literacy is urgently needed to prevent risks and promote reproductive rights.

Keywords: Adolescence; sexual behavior; pornography; risk-taking; sex education.

Recibido: 15/11/2025

Aceptado: 20/12/2025

INTRODUCCIÓN

La adolescencia es una etapa del desarrollo caracterizada por profundos cambios físicos, emocionales y sociales, en la que se incrementa la predisposición a adoptar conductas de riesgo. Tal predisposición se enmarca no solo en procesos individuales de búsqueda de identidad, sino también en dinámicas estructurales y culturales que configuran las formas en que los adolescentes se relacionan con su entorno, especialmente en el ámbito de la sexualidad (Willoughby et al., 2021).

Desde una perspectiva sociológica, el riesgo ha sido conceptualizado como una construcción social inherente a la modernidad avanzada. En su obra *La sociedad del riesgo*, Beck (1998) sostiene que los peligros contemporáneos son de carácter global, invisibles y complejos, surgiendo como consecuencias colaterales del desarrollo tecnológico y económico. Un ejemplo paradigmático de ello es la llamada “nueva pornografía”, difundida masivamente a través de internet, cuya accesibilidad y anonimato han transformado los patrones de socialización sexual de los adolescentes. Esta forma de consumo, lejos de ser neutral, reproduce modelos de sexualidad marcados por la cosificación, la desigualdad de género y la violencia simbólica (Bellester-Arnal et al., 2022; González et al., 2024)

En este contexto, la obra de Byung-Chul Han (2012, 2014) ofrece una lente crítica para comprender cómo la lógica neoliberal y la cultura digital promueven la autoexplotación, la hipertransparencia y la exposición constante, especialmente entre los jóvenes. Esta presión por la autooptimización y la validación social en entornos virtuales puede derivar en la normalización de prácticas sexuales de riesgo, como el sexo sin protección, la promiscuidad o el *sexting* sin consentimiento, alimentadas por una exposición precoz a contenidos pornográficos que moldean imaginarios y expectativas sexuales alejadas de una educación sexual integral (Fernández-Villanueva, 2024).

Por su parte, Foucault (1976) plantea que la sexualidad no es un dato biológico inmutable, sino una construcción discursiva y un campo de regulación social. La pornografía, en este sentido, opera como un dispositivo de poder que configura lo deseable, lo permitido y lo normativo en materia de sexualidad. Complementariamente, desde la teoría de la performatividad de género, Dines (2010) advierte que la repetición constante de actos simbólicos refuerza estereotipos sexuales y de género, función que también cumple la pornografía al presentar y reproducir conductas masculinas dominantes y femeninas subordinadas.

A nivel empírico, investigaciones recientes han documentado la temprana exposición de adolescentes al consumo de pornografía (Save the Children, 2020; Merlyn et al., 2020) y su asociación con conductas sexuales de riesgo, como la iniciación sexual precoz, el uso inconsistente de métodos anticonceptivos, la multiplicidad de parejas sexuales, e incluso actitudes violentas o coercitivas hacia las parejas (Cardenas y Prado, 2024; Tokunaga y Cooper, 2023; Wright et al., 2021; Herbenick et al., 2020). La falta de una educación afectivo-sexual integral favorece que los adolescentes asimilen sin filtros modelos

sexuales distorsionados, convirtiendo a la pornografía en una pedagogía informal de alto impacto.

En Ecuador, a pesar de que la política pública reconoce la necesidad de una educación sexual basada en derechos (Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024–2025), persisten barreras estructurales, culturales y familiares que dificultan su implementación efectiva. Además, factores psicosociales como la impulsividad, la presión de grupo y la búsqueda de validación afectan la forma en que los adolescentes toman decisiones en el ámbito sexual (Alba, 2010).

Frente a este panorama, se vuelve necesario analizar el fenómeno desde una perspectiva integral que articule la predisposición al riesgo, el consumo de pornografía y los comportamientos sexuales en adolescentes, integrando tanto factores individuales como estructurales. La presente investigación se propone, por tanto, determinar la relación entre la predisposición al riesgo y los comportamientos sexuales de riesgo mediados por el consumo de nueva pornografía en adolescentes de instituciones educativas públicas del cantón Cuenca, Ecuador, contribuyendo así a una comprensión más crítica y situada de la sexualidad juvenil en la era digital.

MÉTODOS

La presente investigación adopta una metodología de estudio de casos, con un enfoque mixto, integrando estrategias cuantitativas y cualitativas con el propósito de comprender la relación entre la predisposición al riesgo y los comportamientos sexuales de riesgo, atravesada por el consumo de pornografía en adolescentes. Desde el plano cuantitativo, se diseñó un estudio descriptivo de corte transversal, mientras que el componente cualitativo se apoyó en un diseño exploratorio-interpretativo basado en entrevistas semiestructuradas y grupos focales.

El artículo se enmarca en la ciudad de Cuenca y se fundamenta en los hallazgos del proyecto de investigación titulado “Consumo de la nueva pornografía en adolescentes del cantón Cuenca y su relación con las prácticas sexo-afectivas, la violencia sexual y la violencia de género”, ganador de la “II Convocatoria de proyectos de Investigación - Vinculación de la Universidad de Cuenca”, y desarrollado por la Carrera de Género y Desarrollo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución entre los años 2021 y 2023. El estudio se llevó a cabo en seis instituciones educativas fiscales del cantón Cuenca, Ecuador, ubicadas en sectores urbanos y rurales, seleccionadas en coordinación con el Ministerio de Educación en función de criterios de

representatividad geográfica y diversidad sociodemográfica. Para el componente cuantitativo se aplicó una encuesta estructurada desarrollada en el marco del proyecto de investigación que incluyó escalas de medición sobre predisposición al riesgo (impulsividad, búsqueda de sensaciones, toma de decisiones), que fue incluida en el análisis como una variable agregada que compila los datos de estos componentes, consumo de pornografía (frecuencia, acceso, tipo de contenido) y comportamientos sexuales (edad de inicio, uso de preservativos, número de parejas, prácticas de riesgo). En el componente cualitativo participaron estudiantes adolescentes organizados en grupos focales por institución, así como padres, madres, representantes y autoridades institucionales (directores, docentes, inspectores, DECE), seleccionados mediante muestreo intencional. Las entrevistas y grupos focales fueron contaron con guiones que exploraron prácticas sexuales, experiencias con la pornografía y percepciones del riesgo, y sus transcripciones fueron analizadas mediante análisis temático deductivo, con categorías alineadas a los objetivos del estudio. El desarrollo del trabajo respetó principios éticos fundamentales: se obtuvo el consentimiento informado de los representantes legales y el asentimiento de los adolescentes, garantizando la confidencialidad, el anonimato y la participación voluntaria, en el marco de las autorizaciones y capacitaciones institucionales otorgadas por el Ministerio de Educación.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos a partir del análisis cuantitativo sobre la relación entre la predisposición al riesgo, el consumo de pornografía y los comportamientos sexuales de adolescentes en instituciones educativas del cantón Cuenca. **Relación entre la predisposición al riesgo y el uso de preservativos masculinos, mediados por el consumo de pornografía.**

Fuente: elaboración propia

Los datos muestran que, en los adolescentes que presentan una predisposición al riesgo más elevada, el uso de preservativo durante las relaciones sexuales no necesariamente se incrementa. Al segmentar por consumo de pornografía, se observa que aquellos con mayor exposición a este tipo de contenido no presentan una diferencia clara en la frecuencia de uso del preservativo con respecto a quienes tienen menor consumo. Los patrones observados indican una distribución relativamente uniforme, lo que sugiere que tanto los adolescentes con alta como con baja predisposición al riesgo mantienen comportamientos variados respecto a la protección en sus relaciones sexuales, sin que el consumo de pornografía actúe como un modulador evidente en este aspecto.

Relación entre número de parejas sexuales y predisposición al riesgo mediado por el consumo de pornografía.

Fuente: elaboración propia

En relación con el número de parejas sexuales, los datos muestran que los adolescentes con una mayor predisposición al riesgo tienden a reportar un número ligeramente más alto de parejas sexuales a lo largo del tiempo. Al incorporar el factor del consumo de pornografía, se advierte que quienes consumen contenidos pornográficos con mayor frecuencia presentan un leve aumento en el número de parejas sexuales reportadas, especialmente entre quienes también manifiestan una alta predisposición al riesgo. No obstante, este patrón no evidencia una tendencia marcada, y en todos los grupos se observan amplias variaciones individuales.

Relación entre predisposición al riesgo y edad de la primera relación sexual consentida mediado por el consumo de pornografía.

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la edad de inicio de las relaciones sexuales, los adolescentes con mayor predisposición al riesgo tienden a reportar edades más tempranas de inicio sexual en comparación con aquellos con niveles más bajos de predisposición. Al considerar el consumo de pornografía como variable mediadora, se evidencia que entre quienes iniciaron su vida sexual más temprano, hay una presencia más notoria de consumo frecuente de pornografía. Sin embargo, esta relación no muestra una diferenciación sustancial entre los distintos niveles de predisposición al riesgo, lo que sugiere un patrón compartido entre los grupos, con variaciones mínimas en la edad de inicio sexual asociada al consumo de pornografía.

Relación entre predisposición al riesgo y conductas sexuales de riesgo, mediado por el consumo de pornografía, en función de la identidad de género de las y los participantes

		Consumen pornografía	No consumen pornografía
Masculino	Baja predisposición al riesgo y Uso no consistente preservativo	61,11%	50,00%
	Alta predisposición al riesgo y Uso no consistente preservativo	65,63%	100,00%
Femenino	Baja predisposición al riesgo y Uso no consistente preservativo	50,00%	50,00%
	Alta predisposición al riesgo y Uso no consistente preservativo	62,50%	0,00%
Otra identidad de género	Baja predisposición al riesgo y Uso no consistente preservativo	0%	
	Alta predisposición al riesgo y Uso no consistente preservativo		
Masculino	Baja predisposición al riesgo y 4 parejas y más	5,88%	0,00%
	Alta predisposición al riesgo y 4 parejas y más	40,63%	0,00%

Femenino	Baja predisposición al riesgo y 4 parejas y más	0,00%	0,00%
	Alta predisposición al riesgo y 4 parejas y más	27,27%	0,00%
Otra identidad de género	Baja predisposición al riesgo y 4 parejas y más	100,00%	
	Alta predisposición al riesgo y 4 parejas y más		
Masculino	Baja predisposición al riesgo y Edad primera relación sexual (12 a 14 años)	58,33%	100,00%
	Alta predisposición al riesgo y Edad primera relación sexual (12 a 14 años)	56,52%	0,00%
Femenino	Baja predisposición al riesgo y Edad primera relación sexual (12 a 14 años)	14,29%	33,33%
	Alta predisposición al riesgo y Edad primera relación sexual (12 a 14 años)	36,36%	0,00%
Otra identidad de género	Baja predisposición al riesgo y Edad primera relación sexual (12 a 14 años)	100%	
	Alta predisposición al riesgo y Edad primera relación sexual (12 a 14 años)		

Fuente: elaboración propia

La tabla muestra que la combinación de alta predisposición al riesgo y consumo de pornografía se asocia con un mayor porcentaje de conductas sexuales de riesgo en hombres, especialmente en el uso no consistente del preservativo (65,63%) y en la cantidad de parejas sexuales (40,63%). En mujeres, también se observa una tendencia similar en el uso no consistente del preservativo (62,5%) en quienes consumen pornografía y tienen alta predisposición al riesgo, aunque no se reportan casos con

múltiples parejas en este grupo. Por otro lado, en personas de otra identidad de género, los datos son limitados, pero destacan porcentajes extremos como el 100% en ciertas categorías, lo que sugiere un posible efecto del bajo tamaño muestral.

Resultados cualitativos

Uso del preservativo masculino, predisposición al riesgo y consumo de pornografía

A partir de los grupos focales con adolescentes, se identificó que existe una percepción generalizada de que el uso del preservativo masculino está ligado principalmente a la prevención del embarazo, mientras que la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) no es una motivación predominante. Algunos adolescentes reconocen que sus decisiones sexuales están influenciadas por lo que observan en los contenidos pornográficos que consumen, donde el preservativo raramente aparece representado:

"En los videos casi nunca usan condón, y eso es lo que uno ve primero... entonces cuando estás ahí, no lo piensas tanto" (Grupo focal, adolescentes, Institución Urbana 1).

Asimismo, se evidencia que, en contextos de alta exposición a pornografía, el uso del preservativo puede percibirse como una barrera para la experiencia placentera:

"Algunos dicen que no se siente igual, que se disfruta más sin protección, eso lo dicen porque lo ven así en los videos que ven siempre." (Entrevista, docente, Institución Rural 1).

Esta naturalización del sexo sin protección refuerza comportamientos sexuales de riesgo, especialmente en aquellos adolescentes que manifiestan mayor impulsividad o necesidad de validación social.

Número de parejas sexuales, predisposición al riesgo y consumo de pornografía

Los discursos recogidos revelan una relación entre consumo de pornografía y la forma en que los adolescentes valoran la cantidad de parejas sexuales como indicador de estatus social, especialmente entre varones:

"Para algunos chicos tener muchas parejas es como una competencia, hasta lo comentan en los chats, se pasan videos y presumen de eso." (Grupo focal, adolescentes, Institución Rural 2).

En este contexto, los contenidos pornográficos actúan como referentes que promueven una idea del deseo masculino asociado a la dominación y al éxito vinculado con la multiplicidad de relaciones:

"En el porno, el hombre siempre tiene varias mujeres, y eso se vuelve como una meta para algunos chicos, como si eso los hiciera más hombres." (Entrevista, representante, Institución Urbana 1).

La predisposición al riesgo se expresa en actitudes que minimizan el valor de la estabilidad afectiva o del compromiso, priorizando la experimentación como forma de validación personal o grupal.

Edad de la primera relación sexual consentida, predisposición al riesgo y consumo de pornografía

Los relatos de los y las adolescentes revelan que el consumo temprano de pornografía se asocia con una iniciación sexual más precoz, especialmente en entornos donde no existe una mediación educativa o familiar adecuada:

"Yo empecé a ver porno a los 11, creo que por eso uno ya tiene ganas antes que los demás. Uno quiere probar lo que ve." (Grupo focal, adolescentes, Institución Rural 1).

Algunos participantes mencionaron que las primeras experiencias sexuales estuvieron mediadas por la curiosidad estimulada por los contenidos pornográficos, muchas veces sin una reflexión previa sobre consentimiento o protección:

"Fue como que tenía que pasar ya, porque ya había visto todo eso, y sentía que era normal hacerlo." (Entrevista, estudiante, Institución Rural 2).

Además, se identificó que los adolescentes con mayor impulsividad y búsqueda de sensaciones (indicadores de predisposición al riesgo) son más propensos a adoptar decisiones apresuradas sobre su sexualidad, sin considerar las consecuencias emocionales o sanitarias.

DISCUSIÓN

Los hallazgos revelan patrones complejos donde la triangulación de datos cualitativos, cuantitativos y teóricos permite profundizar en la realidad adolescente. Aunque los resultados cuantitativos no muestran correlaciones claras sobre el uso del preservativo, los relatos cualitativos evidencian que su empleo se limita a la prevención del embarazo, relegando las ITS a un segundo plano. Esta naturalización de prácticas desprotegidas se refuerza por la nula representación de métodos de protección en la pornografía (Sánchez-

López y Fernández-Muñoz, 2022), funcionando como un dispositivo discursivo que regula normatividades sexuales (Foucault, 1976). En esta línea, Muñoz (2020) subraya que estos contenidos promueven una sexualidad desvinculada del afecto, instaurando vínculos desiguales en la gestión de la intimidad.

Respecto al número de parejas, los varones con mayor predisposición al riesgo asocian la multiplicidad con el éxito y la validación masculina, reflejando modelos hegemónicos de dominación. Ballester et al. (2020) advierten que la nueva pornografía actúa como una pedagogía informal que promueve la desigualdad y banaliza el consentimiento, consolidando una performatividad de género (Dines, 2010) centrada en la conquista y la negación del afecto. Este análisis guarda coherencia con Wright y Tokunaga (2018), quienes vinculan el consumo de medios que objetivizan a las mujeres con actitudes tolerantes hacia la violencia de género y dinámicas de dominación en las relaciones afectivas.

Sobre la edad de inicio sexual, el consumo temprano de pornografía actúa como un estímulo hacia decisiones precoces carentes de mediación adulta o educativa. Esto concuerda con González et al. (2024) y Merlyn et al. (2020), quienes advierten riesgos en la experimentación sin herramientas para el cuidado mutuo. Peters y Valkenburg (2021) demuestran que la exposición constante acelera el desarrollo sexual y favorece prácticas impulsivas, fenómeno que Byung-Chul Han (2012, 2014) atribuye a una sociedad de la hipertransparencia donde los jóvenes buscan validarse mediante la inmediatez y el rendimiento, incluso en sus espacios íntimos.

Finalmente, la investigación evidencia que la educación sexual informativa es insuficiente sin una comprensión crítica de los discursos digitales que regulan el deseo. Como sugieren Alba (2010) y Rodríguez y Pérez (2024), es vital proveer herramientas para interpelar los mensajes pornográficos y fomentar vínculos éticos. La predisposición al riesgo debe entenderse como una construcción cultural marcada por riesgos invisibilizados en la vida cotidiana (Beck, 1998). Estos hallazgos aportan evidencia relevante para políticas públicas que transformen la manera en que los adolescentes significan y ejercen su sexualidad desde una perspectiva de derechos.

CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación concluyen que la relación entre la predisposición al riesgo y los comportamientos sexuales mediados por la pornografía trasciende el análisis

estadístico individual. Mientras los datos cuantitativos no evidencian patrones unívocos, el análisis cualitativo revela que la pornografía opera como un dispositivo cultural y una pedagogía informal que moldea el deseo y la percepción del riesgo desde edades tempranas. Este consumo no es un mero entretenimiento, sino que actúa sobre la construcción de la sexualidad juvenil, reproduciendo estereotipos de género y modelos de masculinidad basados en la dominación y el rendimiento ante la ausencia de referentes críticos y afectivos.

Se constata que la predisposición al riesgo en la adolescencia no es solo un rasgo psicológico, sino un fenómeno relacional y contextual influido por la presión grupal y la carencia de espacios seguros de diálogo. En entornos donde la educación sexual formal es ineficaz y las familias eluden la comunicación afectiva, los adolescentes tienden a experimentar su sexualidad de forma desprotegida y temprana. Así, la falta de una formación integral desplaza la socialización sexual hacia contenidos digitales que normalizan prácticas sin protección y relaciones carentes de afectividad o consentimiento explícito, omitiendo las implicaciones emocionales y sanitarias de dichos actos.

Los hallazgos respaldan la vinculación entre el consumo de pornografía y la adopción de conductas sexuales riesgosas, relación que se amplifica en varones con alta predisposición al riesgo, quienes reportan un uso inconsistente del preservativo y mayor número de parejas. Aunque las mujeres muestran patrones similares, estos son menos marcados, lo que sugiere diferencias de género significativas en la interiorización de los discursos pornográficos. No obstante, la escasa representación de identidades de género diversas en la muestra constituye una limitación del estudio, subrayando la necesidad de futuras investigaciones más inclusivas que aborden estas realidades.

En términos de política pública, es urgente fortalecer una educación sexual que supere el enfoque biomédico e incorpore análisis críticos sobre los discursos mediáticos y digitales. Los programas deben enfocarse en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, el respeto y el consentimiento como ejes para la promoción de derechos reproductivos. Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones profundicen en la resignificación cotidiana de los contenidos pornográficos y desarrollen estudios longitudinales que permitan evaluar el impacto de intervenciones educativas basadas en la alfabetización sexual y mediática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alba Talero, L. H. (2010). Salud de la adolescencia en Colombia: bases para una medicina de prevención. *Universitas Médica*, 51(1), 29–42. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.umed51-1.sacb>
- Ballester-Arnal, R., García-Barba, M., Castro-Calvo, J., Giménez-García, C., & Gil-Llario, M. D. (2022). Pornography consumption in people of different age groups: An analysis based on gender, contents, and consequences. *Sexuality Research & Social Policy: Journal of NSRC: SR & SP*. <https://doi.org/10.1007/s13178-022-00720-z>
- Ballester, L., Rosón, C., Gómez, R., Martínez, F., & Facal, T. (2020). Consumo de pornografía entre jóvenes universitarios: actitudes y prácticas de riesgo. En Ballester, L., Rosón, C., & Facal, T. (Coord.), *Pornografía y educación afectivosexual*. Octaedro, pp. 27-80.
- Beck, U. (1998). *La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad*. Paidós.
- Cardenas, J., & Prado, G. (2024). *El papel mediador del consumo de pornografía en las conductas sexuales de riesgo y violencia en parejas jóvenes de universidades trujillanas* [Tesis de grado, Universidad César Vallejo]. Repositorio de la Universidad César Vallejo. <https://repositorio.ucv.edu.pe/>
- Dines, G. (2010). *Pornland: How porn has hijacked our sexuality*. Beacon Press.
- Fernández-Villanueva, C. (2024). Educación sexual en adolescentes: Un enfoque crítico desde la perspectiva de género. *Revista Complutense de Educación*, 35(1), 45–59. <https://doi.org/10.5209/rced.86191>
- Foucault, M. (1976). *Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber* (U. Larraceleta, Trad.; 3.ª ed.). Siglo XXI Editores.
- González Hernández, A., Carcedo González, R. J., & Benito del Arco, A. (2024). Pornografía y conductas sexuales de riesgo en adolescentes y jóvenes: una revisión sistemática. *Revista complutense de educación*, 35(4), 729–739. <https://doi.org/10.5209/rced.86191>
- Han, B.-C. (2012). *La sociedad del cansancio*. Herder.
- Han, B.-C. (2014). *La sociedad de la transparencia*. Herder.
- Herbenick, D., Fu, T.-C., & Dodge, B. (2020). Sexual satisfaction and sexual behavior among adults in the United States: Results from a probability-based national

- survey. *Human Communication Research*, 35(4), 363–373.
<https://doi.org/10.1093/hcr/hqaa005>
- Merlyn, M.-F., Jayo, L., Ortiz, D., & Moreta-Herrera, R. (2020). Consumo de pornografía y su impacto en actitudes y conductas en estudiantes universitarios ecuatorianos. *Psicodebate*, 20(2), 59–76. <https://doi.org/10.18682/pd.v20i2.1871>
- Muñoz, F. J. (2020). Sexualidad mediada por el consumo de pornografía en jóvenes: Un análisis psicosocial. *Perspectivas de la Comunicación*, 20(2), 59–74. <https://doi.org/10.18682/pd.v20i2.1871>
- Peters, H. C., & Valkenburg, P. M. (2021). Media, adolescents, and their sexual development: A longitudinal approach. *Archives of Sexual Behavior*, 50(5), 1711–1725. <https://doi.org/10.1007/s10508-021-02140-3>
- Rodríguez, A. L., & Pérez, J. M. (2024). Consumo problemático de pornografía en adolescentes españoles: Un enfoque educativo. *Ártemis: Revista de Investigación y Educación en Familia*, 9(1), 5–19. <https://doi.org/10.17979/arief.2024.9.1.9401>
- Sánchez-López, M., & Fernández-Muñoz, M. (2022). La pornografía y su impacto en la sexualidad juvenil: Una revisión crítica. *EHQUIDAD: International Welfare Policies and Social Work Journal*, 18(2), 12–25. <https://doi.org/10.15257/ehquidad.2022.0006>
- Save the Children. (2020). *Memoria anual 2020*. <https://www.savethechildren.es/memoria-anual-2020>
- Tokunaga, R. S., & Cooper, M. L. (2023). Impact of pornography literacy programs on adolescents: A systematic review and meta-analysis. *JMIR Pediatrics and Parenting*, 7(1), e43116. <https://doi.org/10.2196/43116>
- Willoughby, T., Heffer, T., Good, M., & Magnacca, C. (2021). Is adolescence a time of heightened risk taking? An overview of types of risk-taking behaviors across age groups. *Developmental Review*, 61(100980), 100980. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2021.100980>
- Wright, P. J., & Tokunaga, R. S. (2018). Men's objectifying media consumption, objectification of women, and attitudes supportive of violence against women. *Communication Research*, 47(4), 499–523. <https://doi.org/10.1177/0093650218796363>
- Wright, P. J., Tokunaga, R. S., & Malamuth, N. M. (2021). Pornography consumption and sexual behaviors: A meta-analysis of emerging adults. *Health*

Declaración de conflicto de interés

Los autores declaran que no existe conflicto de interés

Contribución de autoría

Francisco Alexander Arias Pallaroso: Conceptualización, metodología, curación de datos, análisis formal.

Juan Antonio Peña Aguirre: Conceptualización, adquisición de fondos, administración del proyecto, supervisión.

Mauricio Esteban Reyes Guaranda: Conceptualización, redacción del borrador original, revisión y edición.

Gabriela María Valdivieso Sánchez: Conceptualización, investigación, levantamiento de información, curación de datos.